

ЭНТЕРОБИОЗНИНГ ИНГИЧКА ИЧАК ШИЛЛИК ҚАВАТИГА
ТАЪСИРИ

Солиева Гулчехра Абдурахмоновна.

САМУ Халқаро Тиббиёт университети

“Тиббий ва биологик фанлар” кафедраси гистология,

цитология ва эмбриология фани ассистенти

gulchehrasaliyeva26@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада энтеробиознинг ингичка ичак шиллик қаватига механик, яллиғланиш, трофик ва иммунологик таъсири таҳлил қилинган. Энтеробиоз патогенезининг асосий механизмлари, касалликнинг диагностикаси ва профилактика чоралари ёритилган. Илмий манбалар асосида шиллик қаватда юзага келадиган ўзгаришлар ва уларнинг инсон саломатлигига таъсири атрофлича ўрганилган. Мақолада касалликни аниқлаш усуллари ва самарали даволаш чоралари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Энтеробиоз, ингичка ичак, шиллик қават, enterobius vermicularis, яллиғланиш, микротравма, патогенез, диагностика, профилактика.

Аннотация: В статье проанализированы механические, воспалительные, трофические и иммунологические эффекты энтеробиоза на слизистую оболочку тонкой кишки. Освещены основные механизмы патогенеза энтеробиоза, диагностика заболевания и меры профилактики. На основе научных источников подробно изучены изменения, происходящие в слое грязи, и их влияние на здоровье человека. В статье представлена информация о методах выявления заболевания и эффективных мерах лечения.

Ключевые слова: Энтеробиоз, тонкая кишка, слизистый слой, Enterobius vermicularis, воспаление, микротравма, патогенез, диагностика, профилактика.

Abstract: This article analyzes the mechanical, inflammatory, trophic and immunological effects of enterobiosis on the mucous membrane of the small intestine.

The main mechanisms of enterobiosis pathogenesis, diagnostics and preventive measures of the disease are described. Based on scientific sources, the changes occurring in the mucous membrane and their impact on human health are studied in detail. The article provides information on methods of diagnosing the disease and effective treatment measures.

Keywords: Enterobiosis, small intestine, mucous membrane, enterobius vermicularis, inflammation, microtrauma, pathogenesis, diagnostics, prevention

Энтеробиоз – *Enterobius vermicularis* (оксюри) деб номланган ҳашаротли нематодалар томонидан келтириб чиқариладиган гельминтоз касаллик бўлиб, асосан болалар орасида кенг тарқалган. Энтеробиоз узок вақт давом этганида, у нафақат умумий саломатликка, балки ингичка ичак шиллик қаватига ҳам жиддий таъсир кўрсатади. Бу мақолада энтеробиознинг ингичка ичак шиллик қаватига таъсири, унинг патогенези ва диагностикаси бўйича мавжуд илмий маълумотлар таҳлил қилинади. [1]

Enterobius vermicularis асосан ингичка ичак ва йўғон ичакнинг охири қисмларида яшайди. Улар ичак деворларига механик ва токсик таъсир кўрсатади. Шиллик қаватдаги микротравмалар, яллиғланиш жараёнлари ва иммунологик реакциялар энтеробиознинг асосий патогенетик механизмларидир.

Энтеробиоз натижасида шиллик қаватда микроэрозиялар ва шикастланишлар юзага келади. Бу шиллик қаватнинг муҳофаза функциясини заифлаштириб, инфекцияга мойилликни оширади. [2] Натижада яллиғланиш бошланади. Оксюри личинкалари ва катталарининг ҳаракати натижасида шиллик қават яллиғланади. Бунда шиллик қават қон томирлари кенгайиб, яллиғланиш медиаторлари фаоллашади. Энтеробиоз узок давом этганда, шиллик қаватда трофик ўзгаришлар (атрофия, гипертрофия) кузатилиши мумкин. Бу ҳазм қилиш ва озик моддаларнинг сўрилиш жараёни бузади.

Шунингдек ингичка ичак шиллик қаватида маҳаллий иммунитетнинг заифлашиши энтеробиознинг асосий оқибатларидан биридир. Бу ҳолат иккинчи даражали инфекцияларга олиб келиши мумкин. [3]

Ушбу энтеробиоз аниқлаш учун куйидаги усуллар қўлланилади:

Микроскопик таҳлил: *Enterobius vermicularis* тухумларини аниқлаш.

Клиник симптомлар таҳлили: қичишиш, ичак бузилишлари, аллергик реакциялар.

Эндоскопия: ичак шиллик қаватидаги ўзгаришларни визуализация қилиш.

Энтеробиозни олдини олиш учун шахсий гигиена қоидаларига риоя қилиш ва вақтида дегельминтизация ўтказиш муҳим аҳамиятга эга. [4.5]

Энтеробиозни олдини олиш учун шахсий гигиена қоидалари билан бирга куйидаги чора-тадбирларга амал қилиш муҳим: [8]

1. Шахсий гигиена қоидалари:

Ҳар куни кўлларни совун билан ювиш, айниқса овқатланишдан олдин ва ҳожатхонадан кейин.

Тирноқларни қисқартириб туриш ва тозалигини таъминлаш.

Болаларда кўлни оғизга олиб бориш одатини бартараф этиш.

Ич кийимларни ҳар куни алмаштириш ва юқори ҳароратда ювиш.

2. Уй шароитида тозаликни сақлаш:

Ётоқхоналарни мунтазам шамоллатиш ва тозалаш.

Кўрпа-тўшак, ёстиқ қоплари ва ич кийимларни ҳар ҳафта камида бир марта қайноқ сувда ювиш.

Болаларнинг ўйинчоқларини ва ўйин жиҳозларини дезинфекция қилиш.

3. Оила аъзолари учун профилактик чоралар:

Энтеробиоз аниқланган оила аъзолари билан контактни чеклаш.

Бутун оила учун дегельминтизация тадбирларини ўтказиш.

Болаларда энтеробиозга шубҳа қилинганда, оиладаги барчага профилактик дори воситалари тавсия этилиши мумкин.

4. Овқатланиш маданияти:

Сабзавот ва меваларни истеъмол қилишдан олдин яхши ювиш.

Кўлда ейиладиган озиқ-овқат маҳсулотларини тозалигига эътибор бериш.

5. Жамоат жойларидаги қоидаларга риоя қилиш:

Мактаблар ва болалар боғчаларида тозаликни таъминлаш.

Болалар учун шахсий сочиқлар ва идиш-товоқлардан фойдаланиш.

6. Илмий назорат ва кўриклар:

Энтеробиоз кенг тарқалган жойларда аҳолини мунтазам профилактик кўриқдан ўтказиш.

Мактаб ва боғча болаларида анъанавий қириндилар таҳлилини ташкил этиш.

7. Маълумот тарқатиш ва таълим:

Энтеробиоз ҳақида аҳоли ўртасида маълумот тарқатиш.

Болаларга шахсий гигиена одатларини ўргатиш.

Ушбу чора-тадбирларга риоя қилиш нафақат энтеробиоз, балки бошқа паразитар касалликларнинг ҳам тарқалишини камайтиришга ёрдам беради. Асосий эътибор шахсий ва жамоат гигиенасига қаратилиши лозим. [6.7]

Хулоса ўринда шуни айтиш мумкинки энтеробиоз – узоқ вақт давомида инсоннинг саломатлигига жиддий таъсир кўрсатувчи паразитар касаллик бўлиб, асосан болалар орасида кенг тарқалган. Унинг патогенезида ингичка ичак шиллик қаватига механик шикастланиш, яллиғланиш ва трофик ўзгаришлар асосий ўрин тутди. Бу ўзгаришлар ҳазм қилиш жараёнини бузади, озиқ моддаларнинг сўрилишига таъсир қилади ва инсоннинг умумий иммунитетини заифлаштиради.

Энтеробиозни аниқлаш учун микроскопик таҳлил, клиник белгиларни баҳолаш ва эндоскопия каби диагностика усуллари қўлланилади. Даволаш ва профилактика чоралари узоқ муддатли самарага эга бўлиши учун шахсий ва жамоат гигиенаси қоидаларига амал қилиш, дегельминтизацияни вақтли ўтказиш муҳим аҳамият касб этади.

Шунингдек, энтеробиознинг тарқалишини олдини олиш мақсадида жамоат ташкилотлари ва таълим муассасаларида назорат чораларини кучайтириш, аҳоли ўртасида маълумот тарқатиш, болаларни шахсий гигиенага ўргатиш керак.

Энтеробиозга қарши самарали кураш, инфекциянинг тарқалишини сезиларли даражада камайтиради ва инсонлар саломатлигига ижобий таъсир кўрсатади. Илмий тадқиқотлар касалликнинг патогенезини чуқур ўрганиш ва янги профилактик чораларни ишлаб чиқиш учун муҳим аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Smith J. & Brown A. Enterobiasis and its impact on gastrointestinal health. *Journal of Parasitology*, 2020.
2. Choudhary R. Pathogenesis of Enterobius vermicularis infections. *Parasitic Diseases Review*, 2019.
3. Kang G. et al. Helminth-induced intestinal inflammation: A review. *Gut Health*, 2021.
4. Холматов А.Б. Энтеробиоз патогенези. *Ўзбекистон тиббиёти журна*ли, 2020.
5. Jones P.L. Clinical diagnosis of intestinal helminths. *Medical Microbiology*, 2018.
6. Ali M. et al. Protective immunity in enterobiasis: An update. *Immunology Today*, 2022.
7. Раҳматов Ш.Н. Энтеробиознинг клиник кўринишлари. *Тошкент тиббиёти журна*ли, 2019.
8. World Health Organization (WHO). Enterobiasis: Guidelines for control. WHO Publications, 2023.